
ANÁLISE DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS SOBRE GÊNERO E RAÇA NAS CIÊNCIAS EXATAS

Livia Jeniffer Faria da Silva¹

Instituto Federal de São Paulo
(IFSP) – Campus Caraguatatuba, Brasil
<https://orcid.org/0009-0001-3508-916X>
livia.faria@aluno.ifsp.edu.br

Ricardo Roberto Plaza Teixeira²

Instituto Federal de São Paulo
(IFSP) – Campus Caraguatatuba, Brasil
<https://orcid.org/0000-0001-7124-1774>
rrplazateixeira@gmail.com

Carmen Dolores de Oliveira³

Instituto Federal de São Paulo
(IFSP) – Campus Caraguatatuba, Brasil
<https://orcid.org/0009-0009-4768-8440>
c.dolores@aluno.ifsp.edu.br

RESUMO

Este trabalho propõe-se a examinar atividades educacionais sobre questões relacionadas a gênero e raça no âmbito das ciências exatas, realizadas em outubro de 2023 no âmbito do campus de Caraguatatuba do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) e destinadas tanto à sua comunidade interna de alunos e servidores, quanto ao público externo à instituição. Essas ações integraram ensino, pesquisa e extensão de forma interdisciplinar, com o objetivo de fomentar a conscientização acerca da relevância das questões de gênero e raça no contexto das ciências exatas (como física, astronomia e matemática) e estimular discussões críticas sobre estereótipos, preconceitos e discriminação nestas áreas acadêmicas e na sociedade como um todo. Para fundamentar o trabalho

¹ Discente de Licenciatura em Física no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) - Campus Caraguatatuba.

² Possui graduação em Licenciatura e Bacharelado em Física pela Universidade Estadual de Campinas (1984), graduação em Licenciatura e Bacharelado em História pela Universidade de São Paulo (2000), mestrado em Física Nuclear pela Universidade de São Paulo (1988) e doutorado em Física Nuclear pela Universidade de São Paulo (1996).

³ Possui graduação em Educação Física pela FACULDADE DE EDUCACAO FISICA DE SANTO ANDRE (1979). Graduação em Pedagogia - Gestão Escolar pela FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE VARGINHA Graduanda no terceiro período de Matemática no INSTITUTO FEDERAL DE SÃO PAULO CAMPUS - CARAGUATATUBA

realizado, foram previamente analisados trabalhos acadêmicos pertinentes à temática. Adicionalmente, elaborou-se um questionário que foi respondido por 93 participantes das quatro atividades implementadas para avaliar suas concepções sobre os temas abordados. Os resultados evidenciam a persistência de preconceitos de gênero e de raça no Brasil e ressaltam a necessidade de combatê-los não apenas no âmbito educacional, mas também em outros contextos sociais.

Palavras-Chave: Gênero; Raça; Educação; Ciências Exatas.

ANALYSIS OF EDUCATIONAL ACTIVITIES ON GENDER AND RACE IN THE EXACT SCIENCES

ABSTRACT

This work proposes to examine educational activities on issues related to gender and race within the scope of exact sciences, carried out in October 2023 within the Caraguatatuba campus of the Federal Institute of São Paulo (IFSP) and intended both to its internal community of students and employees, as well as to the public external to the institution. These actions integrated teaching, research and extension in an interdisciplinary way, with the aim of raising awareness about the relevance of gender and race issues in the context of exact sciences (such as physics, astronomy and mathematics) and stimulating critical discussions about stereotypes, prejudices and discrimination in these academic areas and in society as a whole. To support the work carried out, academic works relevant to the topic were previously analyzed. Additionally, a questionnaire was prepared and answered by 93 participants of the four activities implemented to evaluate their conceptions on the topics covered. The results highlight the persistence of gender and racial prejudices in Brazil and highlight the need to combat them not only in the educational sphere, but also in other social contexts.

KEYWORDS: Gender; Race; Education; Exact Sciences.

ANÁLISIS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS SOBRE GÉNERO Y RAZA EN LAS CIENCIAS EXACTAS

RESUMEN

Este trabajo se propone examinar las actividades educativas sobre cuestiones relacionadas con el género y la raza en el ámbito de las ciencias exactas, realizadas en octubre de 2023 dentro del campus Caraguatatuba del Instituto Federal de São Paulo (IFSP) y dirigidas tanto a su comunidad interna de estudiantes y empleados, así como a públicos externos a la institución. Estas acciones integraron enseñanza, investigación y extensión de manera interdisciplinaria, con el objetivo de crear conciencia sobre la relevancia de las

cuestiones de género y raza en el contexto de las ciencias exactas (como la física, la astronomía y las matemáticas) y estimular discusiones críticas sobre estereotipos, prejuicios y la discriminación en estas áreas académicas y en la sociedad en su conjunto. Para sustentar el trabajo realizado, se analizaron previamente trabajos académicos relevantes al tema. Además, se elaboró y respondió un cuestionario a 93 participantes de las cuatro actividades implementadas para evaluar sus concepciones sobre los temas tratados. Los resultados resaltan la persistencia de los prejuicios raciales y de género en Brasil y resaltan la necesidad de combatirlos no sólo en el ámbito educativo, sino también en otros contextos sociales.

PALABRAS CLAVE: Género; Raza; Educación; Ciencias Exactas.

1 INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo examinar a efetivação de atividades educacionais que procuraram inter-relacionar questões relacionadas ao gênero e à raça no âmbito das ciências exatas e que foram realizadas no âmbito do campus de Caraguatuba do Instituto Federal de São Paulo (IFSP) em outubro de 2023, onde os três autores deste artigo desempenham suas atividades. Estas ações procuraram fomentar discussões relacionadas ao apagamento histórico das pessoas negras nas descobertas científicas, à participação feminina na história de disciplinas da área das ciências exatas e aos preconceitos enfrentados por minorias no contexto educacional e na sociedade em sua totalidade.

No transcorrer deste artigo, após a introdução a alguns referenciais sobre os temas estudados, é apresentada a metodologia empregada para a realização das atividades educacionais que são o objeto central de pesquisa deste estudo. Posteriormente, são detalhados e discutidos os resultados obtidos a partir das respostas dos participantes a um questionário previamente elaborado, visando compreender as concepções e perspectivas dos indivíduos presentes nas ações educacionais em foco; diversos trabalhos acadêmicos, livros e artigos são usados para analisar e interpretar os dados obtidos. Ao final, são apresentadas as considerações finais, que incluem reflexões de natureza mais abrangente sobre todo o trabalho empreendido.

Desde a consolidação da Revolução Científica no século XVII, a ciência foi sendo constituída como uma atividade eminentemente masculina, com seus processos de profissionalização ligados a uma exclusão sistemática das mulheres dos espaços institucionais de pesquisa e de poder no mundo acadêmico. As questões de gênero influenciaram não apenas a participação das mulheres na ciência, mas as próprias estruturas e metodologias científicas. O questionamento de preconceitos arraigados e de suposições acerca da objetividade e da neutralidade na pesquisa permite defender uma abordagem que seja mais inclusiva e igualitária na comunidade científica (Schiebinger, 2001).

A incorporação de perspectivas de gênero e de raça na pesquisa científica ajuda a promover uma ciência mais robusta e representativa. O conhecimento da história da participação de mulheres e de negros em diferentes campos científicos possibilita uma análise crítica das mudanças ao longo do tempo e destaca os desafios contínuos enfrentados no âmbito da ciência. O estudo sobre a importância da diversidade na ciência ajuda tanto na inovação, quanto na luta por equidade.

As interseções entre gênero, raça e classe possibilitam uma melhor compreensão acerca da forma como os sistemas de opressão se entrelaçam (Davis, 2016). É importante, portanto, nos processos de pesquisa, tentar levar em consideração, de forma integrada, diferentes marcadores de gênero, raça e classe, para não apagar diferenças de identidade das pessoas que são fundamentais (Küchemann; Bandeira; Almeida, 2015). A consideração de todas as dimensões existentes na análise ajuda a reconhecer e valorizar as vozes, as experiências e contribuições que colaboram para a luta pela transformação das estruturas desiguais da sociedade (hooks, 1981)

O conceito de interseccionalidade é crucial nos estudos sobre estudantes e profissionais das áreas STEM, um acrônimo em inglês para “Science, Technology, Engineering and Mathematics” (em português, “Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática”): o olhar interseccional que leve em conta os efeitos múltiplos e variáveis de diversos marcadores sociais – como gênero, raça, classe e sexualidade – ajuda a compreender o modo como a interrelação entre essas e outras categorias produzem as desigualdades existentes nas sociedades (Resnik; Massarani, 2022).

2 METODOLOGIA

Com o objetivo de fomentar uma discussão acerca da relevância das temáticas de gênero e raça no âmbito das ciências exatas, ressaltar as disparidades e obstáculos enfrentados por grupos historicamente sub-representados, e promover diálogos críticos e reflexivos sobre estereótipos, preconceitos e discriminação com base em gênero e raça no ambiente acadêmico e profissional das ciências exatas, foram estruturadas e realizadas um total de quatro atividades educacionais (todas elas presenciais) sobre estes temas no âmbito do campus de Caraguatatuba do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), em outubro de 2023. As atividades realizadas, de modo geral, consideraram a persistência de preconceitos de gênero e de raça no país, não obstante os avanços sociais em relação a esses preconceitos e suas ramificações.

Durante a 20ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) do IFSP-Caraguatatuba, foram realizadas nos três períodos letivos (matutino, vespertino e noturno) três oficinas didáticas intituladas “Diálogos sobre Gênero, Raça, Educação e Ciências Exatas”. Cada oficina teve uma duração aproximada de 1 hora e 30 minutos.

Para a implementação desta atividade de natureza extensionista, que foi aberta para as comunidades externa e interna ao IFSP, foi selecionado um vídeo

com duração aproximada de 12 minutos, disponibilizado de forma gratuita no YouTube, ministrado pela Professora Doutora Bárbara Carine e intitulado “Descolonizando o milagre grego”⁴. Trechos deste vídeo foram apresentados no início das oficinas para motivar discussões que foram conduzidas com base nas questões abordadas no referido vídeo, com ênfase nas invenções de origem africana que são frequentemente omitidas nas narrativas históricas convencionais. As discussões propiciadas envolveram o tema do racismo estrutural que está presente de maneira substancial na sociedade – em particular, no âmbito educacional – e as contribuições das lutas de movimentos antirracistas para o Brasil. Adicionalmente, foram debatidas as influências do machismo e do sistema patriarcal na educação, o que é evidenciado, por exemplo, pela negligência histórica com que são tratadas mulheres que desempenharam papéis relevantes nas ciências exatas. Uma outra temática que foi abordada tratou da presença da homofobia nas instituições educacionais e na sociedade em geral. De modo geral, foi discutido como a perpetuação desses preconceitos representa um obstáculo ao progresso do conhecimento científico e do sistema educacional. Paralelamente, foram examinadas discussões acerca de metodologias que podem ser adotadas para dismantlar tais preconceitos nas salas de aula, desde o nível da educação básica (Vichessi, 2018).

Após a implementação de cada uma das três sessões desta oficina, um breve questionário (em papel), composto por 16 perguntas, foi distribuído aos participantes, visando aprofundar a compreensão de suas concepções acerca dos temas abordados. Esse questionário, além de procurar obter informações sobre o perfil dos participantes, contemplou perguntas acerca da percepção deles em relação aos seus conhecimentos relativos aos tópicos discutidos, destacando-se as considerações sobre racismo, machismo e homofobia, tanto no âmbito mais específico, correspondente ao ambiente social individual de cada participante, quanto tanto no contexto brasileiro, como um todo.

Uma quarta atividade educacional (também presencial) intitulada “Mulheres na Astronomia e Astrofísica” aconteceu durante uma das aulas do 6º Minicurso de Astronomia do IFSP-Caraguatatuba, um evento que também ocorreu em outubro de 2023, no período vespertino. Esta apresentação teve essencialmente a mesma proposta temática das oficinas didáticas descritas anteriormente, pois contemplou diversos aspectos relativos a gênero e raça no âmbito mais específico da astronomia e da astrofísica. Como as oficinas descritas anteriormente, este Minicurso de Astronomia também foi uma atividade educacional de extensão aberta ao público externo e interno ao IFSP.

Esta quarta atividade educacional envolveu a apresentação de um total de 25 slides (em uma atividade que durou aproximadamente meia hora) que abordaram tópicos como o impacto da participação feminina na astronomia e em áreas adjacentes (com destaque para o papel desempenhado por mulheres negras nestes campos do saber), a luta pelo reconhecimento e pela valorização das mulheres pesquisadoras dentro dessa esfera, o papel do movimento feminista na evolução da quebra dos estereótipos de gênero e raça nesse

⁴ Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=fCe8KhzbCJM>>. Acesso em: 14 dez. 2023

domínio. Em particular foram destacadas 13 mulheres que se destacaram ao longo da história da astronomia e astrofísica. No transcorrer da apresentação, foram feitas diversas sugestões para a desconstrução de preconceitos tanto de gênero, quanto de raça, no contexto das ciências exatas, de modo geral, e da astronomia, em particular. Após a realização desta quarta atividade, os participantes responderam ao mesmo questionário que foi respondido pelos participantes das três oficinas descritas anteriormente.

No total, 93 indivíduos – abrangendo estudantes de ensino médio, estudantes de cursos superiores, servidores do IFSP e membros da comunidade externa – responderam ao questionário, sendo 8 na oficina realizada no período matutino, 27 na oficina realizada no período vespertino, 22 na oficina realizada no período noturno e 35 na atividade realizada durante o Minicurso de Astronomia.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nas quatro ações educacionais realizadas e que são examinadas neste trabalho, os seus participantes foram motivados a refletir acerca de preconceitos relacionados a gênero e raça que estão presentes em diferentes ambientes sociais e, particularmente, nas ciências exatas. O questionário elaborado previamente para coleta de dados e informações foi composto por perguntas fechadas e abertas que procuraram avaliar as percepções dos participantes em relação aos temas tratados, bem como os impactos das atividades implementadas. A estruturação do questionário foi pensada de modo que ele cumprisse o papel de coletar dados de maneira a revelar, da melhor forma possível, a realidade investigada (Melo; Bianchi, 2015).

Após cada uma das quatro atividades pedagógicas e extensionistas implementadas (três oficinas didáticas e uma apresentação realizada no transcorrer de um Minicurso de Astronomia), o questionário elaborado foi respondido por N=93 participantes. É importante ressaltar que como essa amostra foi obtida por conveniência, os resultados que serão apresentados a seguir não têm pretensão de rigor estatístico. Feita esta ressalva, a análise em conjunto das respostas fornecidas permite compreender melhor as perspectivas dos participantes sobre os temas tratados e pode ser útil para professores e pesquisadores que pretendam planejar realizar ações educacionais semelhantes. Todos os participantes que responderam ao questionário, deram a anuência por escrito para que as respostas fornecidas fossem utilizadas como dados para esta pesquisa, com a condição de que fosse mantido o anonimato de cada um.

No início do questionário os participantes se identificaram de acordo com o perfil de gênero, etário, racial e de classe social de cada um. Quanto à identificação de gênero, 57% declararam ser do sexo feminino, 37% do sexo masculino e 6% assinalaram a opção “outro”. No que diz respeito à faixa etária, constatou-se que 37% situavam-se na faixa etária entre 13 e 17 anos, 47% tinham entre 18 e 29 anos, 14% tinham entre 30 e 59 anos e 2% possuíam 60 anos ou mais. No que se refere à autodeclaração racial, 61% dos participantes se autodeclararam brancos, 22% pardos, 12% negros, 2% amarelos e 3% assinalaram a opção “outro”. No que diz respeito à autodeclaração sobre classe

social, 65% se identificaram como integrantes da “classe média”, enquanto 35% reportaram pertencer à “classe baixa”; cabe destacar que nenhum participante se autodeclarou como pertencente à “classe alta”.

As 16 perguntas que constavam do questionário estavam relacionadas aos temas da pesquisa e buscavam compreender as perspectivas dos participantes acerca de temas como a participação de mulheres e negros no âmbito educacional e nas áreas das ciências exatas. Destas, 15 foram perguntas fechadas (ou sejam com alternativas oferecidas aos respondentes) e a última foi uma questão aberta (ou seja, discursiva).

Pelas semelhanças das questões 1 e 2, as porcentagens referentes às respostas dadas a elas são apresentadas de forma conjunta na Figura 1. Os padrões das distribuições das respostas às questões 1 e 2 foram, em certa medida, similares.

Figura 1 – Distribuição percentual das respostas às questões 1 e 2: “Qual é o seu grau de interesse pelo estudo de questões raciais, como, por exemplo, sobre racismo estrutural?” e “Qual é o seu grau de interesse pelo estudo de questões de gênero, como, por exemplo, sobre o patriarcado?” (N=93).

Fonte: Autores (2023).

A questão 1 submetida aos participantes foi: "Qual é o seu grau de interesse pelo estudo de questões raciais, como, por exemplo, sobre racismo estrutural?" Foram fornecidas cinco opções para as respostas, de acordo com uma escala Likert com cinco níveis (Nemoto; Beglar, 2014): "Muito Grande", "Grande", "Razoável", "Pequeno" e "Muito Pequeno". Observou-se que, para esta pergunta, 31% dos participantes afirmaram possuir um interesse muito grande na referida temática, enquanto 29% expressaram um interesse grande e 36% indicaram um interesse razoável; contrapondo-se a isso, apenas 4% revelaram um interesse pequeno, e 2% manifestaram um interesse muito pequeno (Figura 1). As preocupações e os interesses dos estudantes devem ser identificados, bem como considerados e valorizados no processo de ensino, sempre que for possível, de modo a ampliar o diálogo entre professor e aluno (Ribeiro; Marcondes, 2020). Ao mesmo tempo, é importante sugerir aos links de fontes de informação cientificamente seguras e baseados em fatos, para que estes interesses se desenvolvam a partir da curiosidade baseada no senso comum para algo embasado no conhecimento científico atual (Freitas; Sepel, 2023). O interesse ou desinteresse dos alunos sobre a questão racial também é um dado que revela como ocorre a reprodução do racismo em espaços de sociabilidade, como é o caso da sala de aula (Sousa Júnior; Paiva, 2023).

A questão 2 direcionada aos participantes, de modo similar à questão 1, indagava: "Qual é o seu grau de interesse pelo estudo de questões de gênero, como, por exemplo, sobre o patriarcado?" As opções de resposta oferecidas foram, novamente: "Muito grande", "Grande", "Razoável", "Pequeno" e "Muito Pequeno". Constatou-se que 33% dos participantes manifestaram um interesse

muito grande sobre questões de gênero, enquanto 22% expressaram um interesse grande; ademais, 35% indicaram um interesse considerado razoável, ao passo que 8% apresentaram um interesse pequeno, e 3% indicaram um interesse classificado como muito pequeno (Figura 1). O objetivo de sensibilizar os estudantes para refletirem sobre questões de gênero pode ajudar a estimular as meninas a gostarem de ciências, bem como colabora com a formação de uma geração consciente sobre este assunto e que seja capaz de compreender a importância da construção de uma sociedade mais igualitária (Brito; Parani; Lima Jr, 2015).

A questão 3 dirigida aos participantes foi: “Você já teve aulas sobre a história e a cultura afro-brasileira e africana?” As opções de resposta oferecidas foram: “Sim”, “Não” e “Não me lembro”. Os resultados revelaram que a maioria dos participantes (65%) já teve aulas acerca da história e cultura afro-brasileira e africana, ao passo que 24% informaram não ter tido aulas sobre este tema e 11% admitiram não se recordarem sobre terem tido esta experiência educacional (Figura 2).

É fundamental colocar em prática, no âmbito de toda a educação básica e nas mais diversas disciplinas curriculares (inclusive naquelas relacionadas às ciências naturais) a Lei 10.639 de 2003 que obriga o ensino da cultura e história africana e afro-brasileira: este ensino é fundamental para a valorização do negro e para a diminuição da prática do racismo. É importante frisar que trabalhar esses conteúdos em sala de aula apresenta alguns desafios, principalmente quando se trata da abordagem junto aos alunos afrodescendentes, pois a ocorrência frequente de discriminação, preconceito e racismo na própria sala de aula torna imperativo que o professor tenha habilidade para lidar com tais situações: entretanto a escola precisa dar apoio aos professores que planejem trabalhar com esta temática, pois precisa desempenhar um papel crucial no apoio a uma abordagem igualitária para todos os alunos, conscientizando sobre a importância de não discriminar com base na etnia (Araújo; Amaral, 2019).

Figura 2 – Distribuição percentual das respostas à questão 3: “Você já teve aulas sobre a história e a cultura afro-brasileira e africana?” (N=93).

Fonte: Autores (2023).

Pelas semelhanças das questões 4 e 5, as porcentagens referentes às respostas dadas a elas são apresentadas de forma conjunta na Figura 3. Novamente, os padrões das distribuições das respostas às questões 4 e 5 foram bastante similares.

Figura 3 – Distribuição percentual das respostas às questões 4 e 5: "Você conhece alguma mulher cientista negra?" e "Você conhece alguma invenção de origem africana?" (N=93).

Fonte: Autores (2023).

A questão 4 dirigida aos participantes foi: "Você conhece alguma mulher cientista negra?" As opções de resposta oferecidas foram "Não" e "Sim"; no caso das respostas afirmativas, foi solicitado que os participantes escrevessem o nome da cientista. Os resultados evidenciaram que uma expressiva maioria dos participantes, correspondente a 78%, declarou não conhecer qualquer cientista negra. Apenas 22% indicaram ter conhecimento acerca de alguma cientista negra. Os nomes das cientistas negras mencionadas aparecem no Quadro 1. A cientista Katherine Johnson foi citada cinco vezes, enquanto as pesquisadoras Katemari Rosa e Angela Davis foram citadas duas vezes cada uma e as outras mulheres que aparecem no Quadro 1 foram citadas somente uma vez cada uma; cinco participantes escreveram "Não lembro o nome". Como a pergunta era se o participante conhecia alguma "mulher cientista negra", foram citadas algumas mulheres negras que se destacaram em pesquisas em áreas das ciências humanas.

Quadro 1 - Mulheres cientistas negras citadas nominalmente pelos participantes na questão 4.

CIENTISTAS CITADAS	NEGRAS	Caracterização do trabalho realizado pelas cientistas negras citadas
Katherine (1918-2020)	Johnson	Matemática, física e cientista espacial estadunidense que fez contribuições fundamentais para a exploração espacial dos Estados Unidos, em especial em aplicações da computação na NASA, durante a corrida espacial com

	a União Soviética nos anos 1960 e que é uma das cientistas retratadas no filme “Estrelas além do tempo” (“Hidden Figures”, no título original em inglês).
Katemari Rosa (1979-)	Física brasileira, professora da UFBA e ganhadora do Prêmio “Sim à Igualdade Racial”, na categoria “Intelectualidade negra”, no ano de 2020.
Angela Davis (1940-)	Pesquisadora e filósofa estadunidense que recebeu o título de professora emérita da Universidade da Califórnia e que se notabiliza pelas suas reflexões sobre os direitos das mulheres e contra a discriminação racial nos Estados Unidos.
Alice Ball (1892-1916)	Química estadunidense que desenvolveu um óleo injetável usado no tratamento para lepra.
Zaha Hadid (1950-2016)	Arquiteta, designer e matemática iraquiano-britânica, reconhecida com uma das maiores arquitetas do final do século XX e começo do século XXI.
Enedina Alves (1913-1981)	Professora que entrou para a história como a primeira mulher a se formar em engenharia no estado do Paraná e a primeira engenheira negra do Brasil.
Lélia Gonzalez (1935-1994)	Professora, filósofa e antropóloga brasileira, considerada uma referência nos estudos e debates de gênero, raça e classe na América Latina e uma pioneira em pesquisas sobre a cultura negra no Brasil.
Kananda Eller	Jovem química brasileira e mestranda em ensino de ciências pela USP que realiza um trabalho importante de divulgação científica pelas redes sociais (como no Instagram), sob a denominação de “Deusa Cientista”

Fonte: Autores (2023).

Visibilizar cientistas negras e suas pesquisas é uma das formas possíveis de combater o racismo (Lima *et al.*, 2022). É crucial que crianças tenham acesso a atividades educacionais envolvendo histórias de mulheres negras cientistas que se destacarem no passado e a materiais didáticos com imagens que retratam mulheres negras como cientistas por diversas razões. Primeiramente, a representação é fundamental para que as crianças possam se ver refletidas na sociedade e em diversas profissões. Ao oferecer modelos positivos de mulheres negras na ciência e em posições de liderança, esses livros contribuem para a construção de uma autoimagem positiva e para o desenvolvimento da autoestima nas crianças afrodescendentes. Além disso, a diversidade de representações desafia estereótipos prejudiciais e promove uma compreensão mais ampla das capacidades e contribuições das mulheres negras em diversas áreas, incluindo a ciência. Isso ajuda a quebrar barreiras percebidas e inspira crianças de todas as origens a explorarem seus interesses e aspirações, independentemente de sua cor de pele ou gênero. Representar mulheres negras como cientistas, médicas, professoras e diretoras ajuda a quebrar estereótipos preconceituosos que

imaginam mulheres negras apenas representadas em posições de empregadas e donas de casa, por exemplo (Silva; Giesel, 2019).

A questão 5 apresentada aos participantes, foi de certo modo similar à quarta pergunta: “Você conhece alguma invenção de origem africana?” As opções de resposta oferecidas foram “Não” e “Sim”; no caso das respostas afirmativas, foi solicitado, adicionalmente, que os participantes escrevessem o nome da invenção. Os resultados revelaram que uma significativa maioria dos participantes (74%), afirmou não possuir conhecimento acerca de invenções de origem africana; apenas 26% indicaram estar cientes de alguma invenção africana.

Para aqueles que responderam afirmativamente, as invenções de origem africana destacadas por escrito aparecem no Quadro 2, organizadas em algumas categorias de invenções que foram criadas para sistematizar melhor estes dados, levando em consideração as características das invenções: Jogos; Medicina; Equipamentos; Arquitetura; Música; Religião; Gastronomia.

Quadro 2 – Invenções de origem africana citadas pelos participantes e organizadas segundo categorias específicas.

CATEGORIAS DE INVENÇÃO	Invenções de origem africana citadas pelos participantes
Jogos	Capoeira; Jogo africano da mancala.
Medicina	Testes de gravidez; Embalsamento; Medicina de origem egípcia.
Equipamentos	Instrumentos ópticos e uso de lentes pelos egípcios; Warka water (estrutura de bambu que fornece água potável); Turbina eólica sem lâminas; O moinho de vento que aparece no filme “O menino que descobriu o vento”.
Arquitetura	Pirâmides.
Música	Rock; Berimbau.
Religião	Candomblé; Umbanda.
Gastronomia	Feijoada.

Fonte: Autores (2023).

Um livro como “A história preta das coisas” (Soares, 2021), pode ser usado em sala de aula para tentar trabalhar a respeito da história de invenções feitas por africanos ou por afro-descendentes: a apresentação de produções científico-tecnológicas ancestrais e contemporâneas em afroperspectiva permite ressignificar as bases intelectuais dos conhecimentos científicos e entender o apagamento histórico e o genocídio epistêmico.

Pela semelhança das questões 6, 7 e 8, as porcentagens referentes às respostas dadas a elas são apresentadas de forma conjunta na Figura 4. Mesmo notando, de modo geral, padrões similares nas distribuições das respostas dadas às questões 6, 7 e 8, é possível notar algumas diferenças que, possivelmente,

podem ser atribuídas às características específicas dos ambientes sociais e familiares de cada participante que respondeu ao questionário.

Figura 4 – Distribuição percentual das respostas às questões 6, 7 e 8: “Você considera o ambiente social em que você vive racista?”, “Você considera o ambiente social em que você vive machista?” e “Você considera o ambiente social em que você vive homofóbico?” (N=93).

Fonte: Autores (2023).

A questão 6 direcionada aos participantes foi: “Você considera o ambiente social em que você vive racista?” As opções de resposta oferecidas foram: “Sim, muito”, “Sim, um pouco” e “Não”. A análise das respostas revelou que 37% dos participantes indicaram uma percepção de teor racista muito grande em seu ambiente, enquanto 45% mencionaram uma presença moderada de características racistas, e 18% afirmaram inexistir manifestações racistas em seu meio social (Figura 4). Nas escolas, com frequência, há manifestações de racismo e de discriminação social e étnica, por parte de professores, alunos e mesmo de membros da equipe de apoio escolar, ainda que, às vezes, de maneira involuntária, inconsciente ou subliminar (Silva, 2022): isto viola os direitos básicos dos cidadãos e precisa ser combatido de diversas formas, inclusive por meio de estratégias educacionais que identifiquem e confrontem o racismo na escola e em outros espaços de sociabilidade, para a construção de uma sociedade menos desigual, uma vez que o racismo se sustenta na opressão e na subjugação de alguns grupos étnicos por outros (Fanon, 2008).

A questão 7 dirigida aos participantes, de modo similar à questão 6, foi: “Você considera o ambiente social em que você vive machista?” As opções de resposta oferecidas também foram: “Sim, muito”, “Sim, um pouco” e “Não”. Dos participantes, 51% dos participantes indicaram que caracterizavam seu ambiente social como sendo muito machista, enquanto 39% consideraram que havia uma presença moderada de machismo, e 10% afirmaram não identificar manifestações de machismo em seu ambiente social (Figura 4). O machismo é algo que permeia várias instituições sociais, como a família, a escola e a mídia. É, portanto, uma prática bastante presente na formação das pessoas, envolvendo discursos e modos de se comportar que estão presentes em inúmeros ambientes sociais e privados e que, direta ou indiretamente, provocam a violência contra mulheres. A educação pode, pelo reconhecimento das diferenças, construir estratégias para pensar de modo crítico sobre essas práticas sociais, com o intuito de colaborar para extingui-las (Oliveira; Maio, 2016).

A questão 8 apresentada aos participantes, de modo similar às questões 6 e 7, foi: “Você considera o ambiente social em que você vive homofóbico?” As opções de resposta oferecidas foram, novamente: “Sim, muito”, “Sim, um pouco” e “Não”. Dos participantes, 43% manifestaram perceber seu ambiente social como “muito homofóbico”, 45% o consideraram meramente “um pouco homofóbico”, enquanto 12% não notam a presença de homofobia em seus ambientes sociais (Figura 4). A imposição de estereótipos inferiorizantes, reducionistas e desumanizadores, ocorre em todos os aspectos de nossa sociedade na qual racismo, sexismo, heteronormatividade e classismo atuam de forma conjunta: a educação pode ajudar a desnudar e combater estas características, ao valorizar o protagonismo de estudantes de grupos minoritários, por meio de estratégias contra hegemônicas (Miranda, 2020). É necessário refletir sobre temáticas relacionadas à sexualidade em sala de aula: a abordagem destes assuntos tanto na formação docente, quanto no próprio ambiente escolar, contribui para o combate à homofobia (Santos; Cerqueira-Santos, 2020).

Pela semelhança entre as questões 9, 10 e 11, as porcentagens referentes às respostas dadas a elas são apresentadas de forma conjunta na Figura 5. Pela observação desta figura, é possível perceber a existência de padrões similares para as distribuições das respostas dadas às questões 9, 10 e 11.

Figura 5 – Distribuição percentual das respostas às questões 9, 10 e 11: “Você considera o Brasil um país racista?”, “Você considera o Brasil um país machista?” e “Você considera o Brasil um país homofóbico?” (N=93).

Fontes: Autores (2023).

A questão 9 dirigida aos participantes foi: "Você considera o Brasil um país racista?" As opções de respostas fornecidas foram: "Sim, muito", "Sim, um pouco" e "Não". Constatou-se que uma maioria expressiva, correspondente a 71% dos participantes, afirmou categoricamente que o Brasil é fortemente permeado pelo racismo, enquanto 28% indicaram uma percepção de racismo em escala moderada, e apenas 1% declarou não discernir a presença de manifestações racistas em nosso país (Figura 5).

No Brasil, o racismo estrutural é um sistema que perpetua a desigualdade racial nas estruturas fundamentais da nossa sociedade: as instituições do país são moldadas de maneira a favorecer alguns grupos raciais em detrimento de outros, gerando disparidades em áreas cruciais como educação, emprego, saúde e acesso à justiça. O racismo estrutural, deste modo, não é apenas um fenômeno individual, mas está incorporado nas estruturas e normas sociais, econômicas e políticas: o sistema legal, por exemplo, pode contribuir consideravelmente para a marginalização de grupos racializados. Para enfrentar o racismo estrutural é preciso uma análise crítica das instituições e políticas que perpetuam essa desigualdade, bem como a implementação de mudanças sistêmicas para promover uma sociedade mais justa e equitativa: o reconhecimento das raízes estruturais do racismo para efetivar uma transformação social significativa. No âmbito da educação, discutir o conceito de racismo estrutural pode ajudar na reflexão sobre estratégias para atacar este problema (Almeida, 2019).

A questão 10 fornecida aos participantes, de modo similar à questão 9, foi: "Você considera o Brasil um país machista?" As opções de respostas fornecidas também foram: "Sim, muito", "Sim, um pouco" e "Não". Dos participantes, 74%

indicaram que percebem o país como profundamente marcado pelo machismo, 24% sustentaram que essa característica está presente de maneira reduzida, e 2% afirmaram a inexistência do machismo em nosso país (Figura 5).

O patriarcado é um sistema social, econômico e político que se baseia na supremacia masculina e na subordinação das mulheres. As estruturas patriarcais se desenvolveram historicamente, influenciando não apenas as relações interpessoais, mas também moldando as instituições e normas sociais. Da mesma forma que o racismo estrutural, o patriarcado não é apenas uma questão de dominação individual, mas um sistema que se perpetua por meio de leis, práticas culturais e instituições que reforçam as desigualdades de gênero: o controle sobre a reprodução, a divisão sexual do trabalho e outras dinâmicas sociais foram e continuam sendo usados para manter e justificar a hierarquia de gênero. Reconhecer e provocar reflexões em sala de aula sobre as estruturas patriarcais é fundamental na busca por igualdade de gênero (Lerner, 2019).

A questão 11 apresentada aos participantes, de modo similar às questões 9 e 10, foi: “Você considera o Brasil um país homofóbico?” As opções de respostas fornecidas foram, novamente: “Sim, muito”, “Sim, um pouco” e “Não”. Os resultados revelaram que 77% dos participantes afirmaram perceber o Brasil como uma nação ainda profundamente permeada pela homofobia, 22% consideraram a presença de homofobia em uma escala moderada no Brasil, enquanto apenas 1% sustentou a perspectiva de ausência de homofobia no país (Figura 5).

A diferença, ao longo da história, foi com frequência usada com o intuito de conceber o "outro" como um ser menor em dignidade e direitos. A escola precisa contribuir com o movimento de emancipação de seres humanos pertencentes a grupos minoritários, como é o caso dos membros da comunidade LGBTQIA+, ao tornar a diversidade sexual algo a ser discutido e conversado com tranquilidade, com o objetivo de que cada cidadão possa relacionar-se melhor com ele próprio e com os outros: para viver em uma sociedade plural e democrática, é preciso respeitar os diferentes grupos e culturas que a constituem (Pereira; Bahia, 2011)

A questão 12 apresentada aos participantes foi: “Você acredita que a falta de diversidade racial e de gênero entre cientistas e professores de ciências pode afetar negativamente a motivação e o desempenho dos alunos?” As opções de respostas fornecidas foram: “Sim”, “Não” e “Não sei”. Para esta questão, 84% dos respondentes manifestaram a convicção de que a falta de diversidade racial e de gênero entre cientistas e professores de ciências pode afetar negativamente a motivação e o desempenho dos alunos, enquanto 8% não concordaram com essa ideia e 8% reconheceram não possuir conhecimento suficiente para formular uma resposta (Figura 6). Isso reflete a importância de adotar uma postura favorável à igualdade de gênero e à diversidade no contexto escolar e acadêmico. Contemplar aspectos interseccionais como gênero, raça e classe, que revelam as hierarquias presentes na sociedade e no sistema educacional é algo importante para democratizar o acesso à educação, bem como para que os alunos compreendam melhor as dinâmicas sociais que sustentam a existência de preconceitos (Sotero, 2013).

Figura 6 – Distribuição percentual das respostas à questão 12: “Você acredita que a falta de diversidade racial e de gênero entre cientistas e professores de ciências pode afetar negativamente a motivação e o desempenho dos alunos?” (N=93).

Fonte: Autores (2023).

Pela semelhança entre as questões 13, 14 e 15, as porcentagens referentes às respostas dadas a elas são apresentadas de forma conjunta na Figura 7. Há um certo grau de similaridade nos padrões das distribuições das respostas dadas às questões 13, 14 e 15.

Figura 7 – Distribuição percentual das respostas às questões 13, 14 e 15: “Você já presenciou um ato de racismo contra você ou outra pessoa?”, “Você já presenciou um ato de machismo contra você ou outra pessoa?” e “Você já presenciou um ato de homofobia contra você ou outra pessoa?” (N=93).

Fonte: Autores (2023).

A questão 13 direcionada aos participantes foi: "Você já presenciou um ato de racismo contra você ou outra pessoa?" As opções de resposta oferecidas foram "Não" e "Sim"; aos que responderam afirmativamente, foi solicitado que explicassem o que tinha ocorrido. Observou-se que 66% dos respondentes afirmaram ter vivenciado ou sido alvos de atos discriminatórios, ao passo que 34% afirmaram nunca ter presenciado ou sido vítimas desse tipo de preconceito (Figura 7).

Os relatos fornecidos pelos participantes como respostas à questão 13 estão transcritos no Quadro 3 e foram organizados em termos de algumas categorias que se sobressaíram nas ideias centrais dos textos escritos por eles e foram selecionadas durante esta pesquisa para sistematizar melhor os dados: "Na escola"; "Na família"; "Em espaços públicos"; "Piadas preconceituosas"; "Com uso da violência"; "Comentários genéricos"; "Com ofensas (como "macaco")". Com exceção da última categoria citada, todas as outras categorias foram também usadas para as questões 14 e 15. Nas respostas, de modo geral destacaram-se o uso de piadas racistas e de agressões verbais usando termos ofensivos como "macaco", episódios de bullying, discriminação na escola, em lojas e em outros locais de trabalhos, violência e agressões físicas por parte de agentes policiais, situações de perseguição em ambientes públicos e manifestações racistas dentro do âmbito familiar.

Quadro 3 – Respostas escritas pelos participantes com a descrição de atos de RACISMO presenciados por eles mesmos ou por outra pessoa, organizadas por categorias.

CATEGORIAS	Transcrições das respostas escritas pelos participantes com a descrição de atos de RACISMO presenciados por eles mesmos ou por outra pessoa
Na escola	“Já presenciei na escola contra alguns colegas”; “Uma garota na escola foi vítima de racismo após ser chamada de carvão”; “Na escola, por conta do cabelo”; “Um professor já acusou um aluno de roubar um pertence por ser negro”; “Na minha escola com um professor, ele sempre me pedia para ler os textos quando os mesmos abordavam pessoas negras”; “Uma professora se irritou com uma aluna e mandou ela voltar para a África”; “Amigos negros sofrendo bullying quando eram menores na escola”; “Uma professora disse que o cabelo afro da minha amiga era “cabelo ruim””; “Discrepâncias de notas devido a isso”; “Na escola, com uma “amiga” no meio de uma discussão”; “Entre estudantes”; “Em um campeonato de basquete onde começaram a me xingar”; “Jogando vôlei, ouvi uma menina falando para a outra se esconder no escuro para não ser atingida pela bola”; “Um amigo foi alvo de racismo na escola uma vez”; “Falando sobre a curvatura do cabelo da minha colega”.
Na família	“Parentes com falas preconceituosas”; “Com minha família sobre o fato de serem descendentes de indígenas”; “Comigo, dentro do meu meio familiar e na faculdade com um colega pardo ser questionado quanto à cota racial”; “Minha avó é negra, mas ela tem na cabeça que a cor dela é parda, daí toda vez que ela vê uma pessoa negra ela fica zoando o cabelo ou a aparência”; “Falaram que eu e meu irmão não éramos irmãos de sangue por ele ser mais escuro”; “Mãe que tinha filha branca (sendo negra) e não podendo chamar a atenção da filha por causa disso”; “Meu padrasto foi discriminado por gritar “salve Ogum” na rua”.
Em espaços públicos	“Perseguições em lojas, ataques físicos, verbais e psicológicos”; “Perseguições descabidas em ambientes como aeroportos e lojas”; “Meus amigos já sofreram racismo em espaços públicos”; “Amigos e parentes negros não sendo atendidos em lojas”; “Uma vendedora deixou de atender à mulher negra por achar que ela não tinha condições de pagar”; “Um parente foi negado em diversas vagas de emprego por ser negro”; “Ser questionado por ser diretor”; “No trabalho minha chefe pediu para o segurança acompanhar uma cliente”.
Piadas preconceituosas	“Utilizando de piadas”; “Amigos negros foram alvos de “piadas” racistas”; “Piadas foram feitas com um colega, que visivelmente estava incomodado”; “Piadas frequentes feitas como “brincadeiras””.
Com uso da violência	“Violência policial contra familiares e amigos pretos”; “Meu irmão já apanhou de um policial na rua sem ter feito nada”; “Policiais enquadraram um amigo meu”; “Injúrias raciais com outras pessoas”;

	“Atos e insultos”; “Xingamentos contra um amigo”; “Minha melhor amiga sofreu bullying por ser negra”.
Comentários genéricos	“Comentários sobre a cor do outro”; “Escuto e ouço frequentemente falas estruturais de cunho racista”; “Uma pessoa branca pegou no braço de uma amiga minha e disse algo racista”; “Todo olhar torto conta, se tivesse que entrar em detalhes demoraria muito”; “Já vi muitas pessoas terem falas racistas como “nojento” e “nunca me envolveria em um relacionamento””; “Preconceitos contra moradores de rua”; “Um ato de racismo foi contra mim, feito por uma pessoa que eu considerava próxima”.
Com ofensas (como “macaco”)	“Me chamaram de macaco”; “Um colega foi chamado de macaco por um funcionário”; “Já vi uma menina sendo chamada de “macaca””; “Desfizeram da pessoa e a insultaram chamando-a de “macaco””.

Fontes: Autores (2023).

Pelas respostas que aparecem no Quadro 3, as diferentes formas de opressão vivenciadas por membros de grupos raciais discriminados cruzam seus caminhos de diferentes modos, impactando nos modos e nas condições de vida: as opressões de gênero, raça (etnia) e classe social incidem na vida dessas pessoas, obstaculizando o acesso aos direitos civis mais básicos. Educar para os Direitos Humanos implica fomentar processos de educação formal e não formal, de modo a contribuir para a construção da cidadania e para o respeito à pluralidade e à diversidade racial e de gênero (Grossi; Oliveira; Oliveira, 2018).

A questão 14 direcionada aos participantes, de modo similar à questão 13, foi: “Você já presenciou um ato de machismo contra você ou outra pessoa?” As opções de resposta oferecidas foram “Não” e “Sim”; aos que responderam afirmativamente, também foi solicitado que explicassem o que tinha ocorrido. Constatou-se que 72% dos participantes haviam presenciado ou vivenciado situações machistas, enquanto 28% afirmaram jamais terem sido vítimas ou observadores de manifestações dessa natureza (Figura 7).

Os relatos fornecidos pelos participantes como respostas à questão 14 estão transcritos no Quadro 4 e foram organizados em termos de algumas categorias que se sobressaíram nas ideias centrais dos textos escritos por eles e foram selecionadas durante esta pesquisa com o intuito de sistematizar melhor os dados: “Na escola”; “Na família”; “Em espaços públicos”; “Piadas preconceituosas”; “Com uso da violência”; “Comentários genéricos”; “Com referências à cozinha e ao ambiente doméstico”. Com exceção da última categoria citada, todas as outras categorias foram também usadas para as questões 13 e 15. Nas respostas, de modo geral destacaram-se atos de assédio sexual, comentários depreciativos a respeito das mulheres, defesa da ideia de que a mulher deve se ater aos ambientes domésticos (“lugar de mulher é na cozinha”) e incidências de violência psicológica e física.

Quadro 4 – Respostas escritas pelos participantes com a descrição de atos de MACHISMO presenciados por eles mesmos ou por outra pessoa, organizadas por categorias.

CATEGORIAS	Transcrições das respostas escritas pelos participantes com a descrição de atos de MACHISMO presenciados por eles mesmos ou por outra pessoa
Na escola	“Na escola, quando uma professora de educação física me tirou do futebol por eu não ser menino”; “Na faculdade, com um colega de turma”; “Amiga sofreu com machismo em sala de aula”; “Em ambiente de escola”; “Falarem alto com uma professora e na frente do diretor disseram que não”; “Professor me acusou de plágio por não me achar capaz de escrever minha pesquisa”; “Na faculdade, contra uma amiga minha em relação a discrepância de notas”; “Desqualificando a mulher quanto ao seu conhecimento e habilidades”; “Quando comentei que queria ser cientista, meu irmão perguntou quando vou ter tempo de cuidar do meu marido”; “Desacreditaram do potencial de uma pessoa por ela apenas ser mulher”; “Uma professora disse que eu não poderia usar calça pois é coisa de homem”; “Uma professora já falou que um vídeo era só para meninos pois eles eram mais rápidos”.
Na família	“Da minha própria família impondo onde era o meu lugar”; “Com meu pai”; “Por parte de pais militares”; “Meu pai com minha mãe”; “Com minha mãe, quando ela se separou do meu pai, as pessoas diziam que sem um homem, ela não conseguiria viver, pois o homem é quem provém a casa”; “Já escutei várias vezes que eu tenho que fazer o que o meu namorado quer senão vou ficar sozinha”; “Com minha filha militar, tentaram diminuí-la quanto à patente de outro militar por ele ser homem”; “Nos relacionamentos”.
Em espaços públicos	“Diariamente presencio misoginia estrutural no ambiente de meu trabalho que é puramente masculino”; “Em função de cargo em empresas”; “Por ser mulher e viver rodeada de homens no trabalho, vejo muita falta de respeito e ordens sobre o que fazer”.
Piadas preconceituosas	“Já presenciei amigas sendo alvos de “piadas” machistas”; “Piadas e comentários na família e na rua”; ““Piadas” machistas”; “Que mulher não saber dirigir”; “Falas machistas em jogos, esportes e no trânsito”.
Com uso da violência	“Minha irmã sofreu violência física e psicológica”; “Ao sofrer violência psicológica do meu ex-cônjuge, homens o apoiaram”; “O marido da minha tia batia nela toda vez que ela falava que ia embora”; “Assédios sexuais principalmente”; “Homens mexerem com as mulheres na rua”; “Comentários sutis, sexualização e objetificação do corpo feminino”.
Comentários genéricos	“Já presenciei em vários locais”; “Preconceito por ser mulher”; “Injúrias e opiniões machistas com outras pessoas”; “Perseguições a mulheres que se posicionaram”; “O homem não queria deixar a mulher trabalhar”;

	<p>“Muitas vezes já vi mulheres sendo julgadas como inferiores aos homens”; “Contra a Dilma Rousseff”; “Todo dia em todos os lugares”; “Tiveram muitos, mas não vou lembrar de um”; “Já presenciei, mas não me sinto à vontade de falar”.</p>
<p>Com referências à cozinha e ao ambiente doméstico</p>	<p>“Falaram para uma mulher que o lugar dela é na cozinha”; “Já escutei homens dizendo que mulher serve para lavar louça”; “Meu avô deu a entender que por eu ser mulher, eu obrigatoriamente deveria cozinhar”; “Mandou lavar a louça e preparar o almoço”; “Um parente já disse na minha cara que lugar de mulher é na cozinha”; “Já ouvi vários homens mandando as mulheres lavarem pratos”; “Minha avó acredita que homens não podem realizar serviços domésticos, apenas mulheres”; “A pessoa comentou que a mulher deveria cuidar da casa e não trabalhar”; “Parte da família do meu namorado que ainda pensa que mulher deve ser dona de casa”; “Lugar de mulher é na cozinha”.</p>

Fonte: Autores (2023).

As relações de gênero caracterizadas pelo machismo e pelo sexismo continuam muito presentes em nossa sociedade. São relações construídas historicamente, que delinham os papéis sociais que devem ser destinados a homens e mulheres: neste cenário, as mulheres ainda se encontram em grande desvantagem em relação aos homens e são muito submetidas a situações de desigualdade econômica e social (Silva; Mendes, 2015). A herança social do patriarcalismo continua viva e se manifesta de várias formas, sendo uma delas a violência contra a mulher (Silva; Miranda, 2021). Combater as várias formas de violência contra as mulheres – e, em particular, o feminicídio – por meio da educação, requer uma abordagem holística com o intuito de questionar e transformar normas culturais para promover a igualdade de gênero: é essencial incorporar nos currículos escolares conteúdos que incentivem o respeito mútuo, a desconstrução de estereótipos de gênero prejudiciais e a conscientização sobre a violência de gênero. Além disso, programas educacionais devem focar no desenvolvimento de habilidades sociais e emocionais, ajudando os alunos a construir relacionamentos saudáveis, baseados no diálogo e no respeito. Ao investir na educação como ferramenta de prevenção, é possível construir uma base sólida para a transformação cultural e a construção de uma sociedade mais segura e igualitária para todas as mulheres.

A questão 15 dirigida aos participantes, de modo similar às questões 13 e 14, foi: “Você já presenciou um ato de homofobia contra você ou outra pessoa?” As opções de resposta oferecidas foram “Não” e “Sim”; aos que responderam afirmativamente, também foi solicitado que explicassem o que tinha ocorrido. Dentre os participantes, 63% afirmaram ter presenciado ou experimentado episódios de homofobia, ao passo que 37% declararam jamais ter testemunhado ou vivenciado tal fenômeno (Figura 7).

Os relatos fornecidos pelos participantes como respostas à questão 15 estão transcritos no Quadro 5 e foram organizados em termos de algumas categorias que se sobressaíram nas ideias centrais dos textos escritos por eles e

foram selecionadas durante esta pesquisa para sistematizar e refletir de modo melhor sobre os dados: “Na escola”; “Na família”; “Em espaços públicos”; “Piadas preconceituosas”; “Com uso da violência”; “Comentários genéricos”; “Com referências à religião”. Com exceção da última categoria citada, todas as outras categorias foram também usadas para as questões 13 e 14. Nas respostas, de modo geral, destacaram-se comentários discriminatórios inclusive de amigos e familiares, piadas preconceituosas, preconceitos estimulados por questões religiosas e agressões físicas de homossexuais quando estavam junto a seus parceiros.

Quadro 5 – Respostas escritas pelos participantes com a descrição de atos de HOMOFOBIA presenciados por eles mesmos ou por outra pessoa, organizadas por categorias.

CATEGORIAS	Transcrições das respostas escritas pelos participantes com a descrição de atos de HOMOFOBIA presenciados por eles mesmos ou por outra pessoa
Na escola	“Comigo, um professor me impediu de falar”; “Comentários homofóbicos em escolas e lugares públicos”; “Ocorrem julgamentos na escola”; “Uma vez presenciei um menino ser agredido na saída da escola por ter “jeito” de gay”; “Entre colegas em sala de aula com o uso de termos pejorativos”; “Um amigo foi agredido na escola por ser gay e drag queen”; “Na escola, no ensino fundamental e médio”.
Na família	“Da minha família comigo na maior parte do tempo”; “Por parte do meu marido”; “Meus cunhados são homossexuais e adotaram duas meninas e a criação delas é constantemente questionada por eles serem dois homens”; “Uma amiga minha ficou 3 meses apanhando dos pais por ela ter ficado com uma menina”; “Comentários na rua, na maioria das vezes vindo de homens da própria família”.
Em espaços públicos	“Já me ignoraram quando estava com minha namorada no restaurante”; “Já vi uma pessoa sendo proibida de frequentar um ambiente”.
Piadas preconceituosas	“Piadas e olhares diante de pessoas homoafetivas”; “Piadas” homofóbicas”; “Na escola, onde o professor fez piada com colegas meus”.
Com uso da violência	“Falas extremamente homofóbicas, violência física e psicológica com alunos LGBTQIA+”; “Agressões físicas”; “Meu afilhado sofreu preconceito no metrô, hoje ele estuda música na França”; “Um amigo meu já apanhou na rua por ser gay”.
Comentários genéricos	“Negarem a existência da minha sexualidade”; “Entre estudantes, na TV, isso está sempre acontecendo; o ex-presidente era racista, misógino e homofóbico”; “A proibição do casamento gay”; “Um que ocorre constantemente é olharem feio”; “Já presenciei amigos homossexuais serem discriminados”; “Eu já fui alvo de homofobia diversas vezes”; “Diminuir meu amigo pela sua orientação sexual”; “Por eu namorar uma mulher”; “Amigos homossexuais foram alvos de comentários

	discriminatórios”; “Um homem associou ser fraco com ser gay”; “Já me disseram que minha idade era pouca para saber sobre minha sexualidade”; “Em sua maioria comentários de cunho preconceituoso”; “Frequentemente ouço comentários contra amigos e pessoas próximas”; “Apelidos e bullying contra colegas”; “Injúrias homofóbicas comigo e com outras pessoas”.
Com referências à religião	“Na igreja o pastor falou que uma pessoa gay não poderia pertencer ao núcleo”; “Um parente se recusou a aceitar sua filha lésbica, pois foi contra a sua religião”; “Muitas vezes em comentários de pessoas religiosas”; “Na minha família eu sempre tive que ter tato para falar sobre amigos gays pois eram religiosos e consideravam imoral”.

Fonte: Autores (2023)

A violência contra estudantes da comunidade LGBTQIA+ está relacionada à omissão do tema da diversidade sexual e de gênero no currículo escolar, que é uma forma oculta de homofobia, pois torna os educadores, em certa medida, cúmplices dessa violência (DNIS, 2011). No âmbito educacional, não há neutralidade possível na luta contra preconceitos arraigados na nossa sociedade, como a homofobia, o racismo e a misoginia.

A questão 16 foi aberta e discursiva: “Qual foi o tema que mais atraiu a sua atenção nesta oficina? Explique o motivo.” As respostas predominantemente abordaram a discussão relativa a questões de raça e gênero, bem como estratégias para incorporá-las às salas de aula desde o ensino fundamental; ademais, destacaram-se reflexões acerca de figuras históricas negligenciadas em virtude do apagamento histórico e sobre a promoção da construção da identidade pessoal. As transcrições das respostas dos participantes à questão 16 aparece no Quadro 6, organizadas por algumas categorias que se destacaram e que foram criadas para poder sistematizar melhor os resultados, tendo em vista o sentido fundamental de cada resposta escrita: “Questões de gênero e sobre mulheres”; “Questões raciais sobre negros e africanos”; “Mulheres na ciência”; “Mulheres na astronomia, em específico”; “Mulheres negras na ciência”; “Mulheres brasileiras na ciência”; “Prêmios para mulheres na ciência”; “Preconceitos em geral: racismo, machismo, homofobia”; “Uso desses temas na educação”; “Diversidade e identidade”; “Todos os temas abordados”.

Quadro 6 – Transcrição das respostas dos participantes à questão 16 (“Qual foi o tema que mais atraiu a sua atenção nesta oficina? Explique o motivo”), organizadas segundo algumas categorias.

CATEGORIAS	Transcrições das respostas escritas pelos participantes para a questão 16: “Qual foi o tema que mais atraiu a sua atenção nesta oficina? Explique o motivo.”
Questões de gênero e sobre mulheres	“A mulher na sociedade”; “As questões de gênero, pois sou mulher”; “Sobre a presença das mulheres na sociedade”.

Questões raciais sobre negros e africanos	“Sobre como a história das pessoas pretas precisa ser usada para uma maior representatividade”; “Sobre as descobertas que ocorreram partindo da África”; “A cultura negra”; “Questão do negro e do roubo de conhecimento, não sabia”; “A história preta não contada, como um homem preto é um assunto interessante”; “Defesa de pessoas pretas”; “Sobre a presença das pessoas negras na sociedade”.
Mulheres na ciência	“A parte das ciências exatas, realmente não ouço falar de mulheres matemáticas, porém gosto muito da área e nunca havia percebido isso, esse fato nunca afetou meu interesse pela área”; “Mulheres em diversas áreas de pesquisa”; “Estudar sobre mulheres cientistas”; “As descobertas incríveis de mulheres na ciência”; “Conhecer grandes descobertas e invenções de mulheres cientistas”; “A quantidade de mulheres importantes na história da ciência que não é apresentada no ensino”; “A importância das mulheres na ciência e a história de cada uma citada”; “A participação das mulheres na ciência”; “O espaço que trouxe o nome de cientistas mulheres”.
Mulheres na astronomia, em específico	“Sobre as mulheres na astronomia”; “Mulheres que mudaram a astronomia”; “A diversidade gigantesca das astrônomas”; “Saber que há mulheres trabalhando em pesquisas sobre buracos negros, é uma área que me interessa”
Mulheres negras na ciência	“A mulher negra conseguir cada vez mais o lugar (inclusive na ciência) que deveria ser de todos”; “Sobre as mulheres cientistas negras”; “Sobre as mulheres negras na ciência (como na astronomia) pois não conhecia muito sobre”; “Mulheres negras na ciência”.
Mulheres brasileiras na ciência	“Mulheres brasileiras pesquisadoras pois não tinha conhecimento sobre elas”; “As mulheres brasileiras na ciência pois eu não as conhecia”; “As mulheres cientistas brasileiras porque eu não sabia”; “O tema que me atraiu foi sobre as mulheres brasileiras na ciência”.
Prêmios para mulheres na ciência	“As mulheres que ganharam prêmios científicos”; “A introdução de prêmios científicos voltado também para as mulheres”.
Preconceitos em geral: racismo, machismo, homofobia	“Racismo estrutural porque eu gosto de ter conhecimento desse tema”; “Racismo estrutural, agregou conhecimento”; “A forma como historicamente o afrodescendente e a mulher são, simplesmente, apagados da história”; “Racismo e misoginia estrutural”; “O machismo, homofobia e o racismo. Acho que são assuntos interessantes de se falar”; “O machismo contido na sociedade”; “As questões de machismo e racismo”; “Machismo, acredito por esse ser o único tema que eu sinto na pele”; “Machismo, por ser um fato no nosso país”; “A questão racial, que ainda é muito presente na nossa sociedade”; “O fato de falar sobre preconceito”; “Acerca da questão racial, para aprender mais sobre o que pensar”; “Racismo, porque eu descobri coisas que eu não sabia, mesmo sendo negra”; “Preconceitos, pois tem muito”; “Racismo estrutural”; “Racismo estrutural de modo a fornecer informação histórica sobre o tema e seus desdobramentos”.

<p>Uso desses temas na educação</p>	<p>“A discussão sobre como aplicar esses temas na educação”; “O desenvolvimento de uma educação que se adapte à realidade a qual está inserida”; “Questões de aluno e hierarquia africana, como isso pode se apoiar no dia a dia dentro das escolas e como isso influencia na sociedade”; “Como abordar os temas em questão em sala de aula Como tratar o racismo em sala de aula, tema que era ignorado quando eu estava na escola”; “Soluções para uma educação mais inclusiva”; “A discussão sobre gênero e raça e como podem ser levados para a sala de aula”; “Discussão sobre maneiras de inserir o tema da diversidade na educação”; “Sobre os métodos de ensino que podem confrontar positivamente o tema”; “A necessidade de símbolos (na educação) para inspirar as memórias”; “Questões de gênero no ensino de ciências”; “Gênero, raça e educação”; “Ciências exatas e educação”; “Foi a parte que nos diz “simplesmente faça”, pois temos muitas ideias, mas poucas práticas na educação”; “A luta por igualdade na educação e o respeito entre os seres humanos”.</p>
<p>Diversidade e identidade</p>	<p>“A diversidade existente no mundo”; “Que a inteligência existe em vários grupos étnicos”; “Identidade, se conhecer e conhecer o outro”; “Identidade”.</p>
<p>Todos os temas abordados</p>	<p>“Todos, acredito que os temas abordados sejam necessários para a melhoria da sociedade como um todo”; “Todos os temas me atraíram, porque falar sobre as minorias é algo mais difícil na nossa sociedade”; “Todos, tudo que envolve luta de minorias me interessa”; “Tudo, adorei a troca de informações”; “Para saber mais sobre todos esses temas”; “Todos os temas me chamam atenção”; “Muito boa, todos os assuntos”; “Todos na realidade”; “Tudo”; “Todos”.</p>

Fonte: Autores (2023).

Os resultados evidenciam a necessidade de atividades educacionais que promovam uma reflexão profunda sobre como o machismo, o racismo e a homofobia estão presentes não apenas no âmbito das ciências exatas, mas também em toda a estrutura social brasileira. Elas indicam também a importância de fomentar a equidade de gênero no âmbito científico, uma iniciativa de importância crucial para a configuração de um futuro mais inclusivo na sociedade brasileira e para uma ciência mais diversa e que consiga enfrentar de forma mais eficiente os problemas existentes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo possibilitou examinar alguns preconceitos que estão profundamente arraigados na sociedade brasileira. Os seus resultados apontam para a importância da representação de mulheres e afrodescendentes, especialmente no campo das ciências exatas, e sua relevância para a sociedade. As atividades educacionais investigadas revelaram que houve um notável interesse e disposição por parte dos participantes em aprofundar sua

compreensão a respeito das temáticas raciais e de gênero no contexto das ciências exatas. No entanto, também evidenciaram uma falta de familiaridade com cientistas negras e invenções de origem africana, destacando, assim, a necessidade premente de implementar iniciativas voltadas para a divulgação e valorização desses grupos sociais no cenário científico.

É fundamental que instituições acadêmicas e profissionais no âmbito das ciências exatas implementem medidas concretas para fomentar a inclusão e permanência de mulheres, afrodescendentes e membros da comunidade LGBTQIA+, assegurando um acesso equitativo à educação científica, bem como proporcionando oportunidades de carreira e representação em cargos de liderança nos campos das ciências exatas. Além disso, é essencial fomentar um ambiente acolhedor e inclusivo, isento de preconceitos e discriminação, no qual tais indivíduos se percebam valorizados, respeitados e capacitados, propiciando, assim, sua plena contribuição para o avanço científico. A conscientização em relação à presença de manifestações machistas, racistas e homofóbicas nos contextos sociais ressalta a necessidade de promover a equidade e o respeito às diferenças. Contudo, vale ressaltar que a presença de diversidade nas ciências deve se transformar em um comprometimento efetivo para redefinir as práticas deste campo.

A realização de iniciativas educacionais como as examinadas neste trabalho viabiliza aos envolvidos nelas uma apreciação mais aprofundada da importância da participação e das contribuições de mulheres e afrodescendentes no processo histórico de construção da ciência. Tal abordagem permite que os participantes compreendam as adversidades enfrentadas por esses grupos, valorizem suas realizações historicamente subestimadas e reconheçam os efeitos benéficos da diversidade no âmbito científico de maneira abrangente.

Em específico, fomentar a equidade de gênero e raça no âmbito das ciências exatas constitui uma empreitada contínua e complexa que necessita de uma abordagem interseccional (Aguião, 2021). As iniciativas estudadas destacam a relevância de esforços coletivos no combate a preconceitos, na ampliação da representatividade e na promoção de ambientes mais inclusivos. Ao enfrentarmos desafios históricos e contemporâneos como estes, é possível edificar um futuro mais equitativo e diversificado, propiciando a todos a oportunidade de prosperar e contribuir de maneira significativa para o progresso do conhecimento.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos ao IFSP pelo fomento concedido a esta pesquisa.

REFERÊNCIAS

AGUIÃO, Silvia. Intersecção entre raça, gênero e sexualidade. **Nexo Jornal**, 30/05/2021. Disponível em: <<https://pp.nexojornal.com.br/bibliografia-basica/2021/Intersec%C3%A7%C3%A3o-entre-ra%C3%A7a-g%C3%AAnero-e-sexualidade>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

ALMEIDA, Silvio Luiz de. **Racismo Estrutural**. São Paulo: Pólen, 2019.

ARAÚJO, Leila Gonçalves Silva; AMARAL, Alessander Freitas do. A importância do ensino de história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, v. 2, p. e324, 2019. Disponível em: <<https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/324>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

BRASIL. **Lei Nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003**. Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" e dá outras providências. 2003. Disponível em: <<https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=10639&ano=2003&ato=431MTTq10dRpWTbf4>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

BRITO, Carolina; PAVANI, Daniela; LIMA JR, Paulo. Meninas na Ciência: atraindo jovens mulheres para carreiras de Ciência e Tecnologia. **Revista Gênero**, v. 16, n. 1, 2015. Disponível em: <<https://periodicos.uff.br/revistagenero/article/view/31223>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

DAVIS, Angela. **Mulheres, Raça e Classe**. São Paulo: Boitempo Editorial, 2016.

DINIS, Nilson Fernandes. Homofobia e educação: quando a omissão também é signo de violência. **Educar em Revista**, n. 39, p. 39–50, 2011. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/er/a/vPn3QsCqr7HXykj5TbzL6tr/#>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Salvador, BA: Editora da Universidade Federal da Bahia, 2008.

FREITAS, Joana Lúcia Alexandre de; SEPEL, Lenira Maria Nunes. Filho de peixe, peixinho (não) é? O ensino crítico de genética e evolução no enfrentamento de racismo científico. **Humanidades & Tecnologia (FINON)**, v. 42, n. 1, 2023. Disponível em: <http://revistas.icesp.br/index.php/FINOM_Humanidade_Tecnologia/article/view/4671>. Acesso em: 14 dez. 2023.

GROSSI, Patricia Krieger; OLIVEIRA, Simone Barros; OLIVEIRA, Jairo da Luz. Mulheres quilombolas, violência e as interseccionalidades de gênero, etnia, classe social e geração. **Revista de Políticas Públicas**, v. 22, p. 929-948, 2018. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/journal/3211/321158844047/321158844047.pdf>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

HOOKS, Bell. Mulheres negras: moldando a teoria feminista. **Revista Brasileira de Ciência Política**, n. 16, p. 193–210, j2015. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/rbcpol/a/mrjHhJLHZtfyHn7Wx4HKm3k/#>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

KÜCHEMANN, Berlindes Astrid; BANDEIRA, Lourdes M.; ALMEIDA, Tânia Mara C. A categoria gênero nas Ciências Sociais e sua interdisciplinaridade. **Revista do CEAM**, v. 3, n. 1, p. 63–81, 2015. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/revistadoceam/article/view/10046>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

LERNER, Gerda. **A construção do patriarcado**: história da opressão das mulheres pelos homens. São Paulo: Cultrix, 2019.

LIMA, Vitoria Karoline Arantes de *et al.* Desenvolvimento de dois jogos didáticos com perspectiva étnico-racial. **Revista do EDICC**, v. 8, n. 1, p. 277-286, 2022. Disponível em: <<https://revistas.iel.unicamp.br/index.php/edicc/article/view/6620>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

MELO, Waisenhowerk Vieira de; BIANCHI, Cristina dos Santos. Discutindo estratégias para a construção de questionários como ferramenta de pesquisa. **Revista Brasileira de Ensino de Ciência e Tecnologia**, v. 8, n. 3, p. 43-59, 2015. Disponível em: <<https://periodicos.utfpr.edu.br/rbect/article/view/1946/2179>>.

MIRANDA, Caroline Barroso. “**De que cor eu sou?**” **O lugar da menina negra no espaço escolar** – um estudo sobre a representação das Mulheres Negras no livro didático de história. 2020. 179 f. Dissertação (Mestrado em Ensino de História) – Universidade Federal do Pará, Ananindeua, PA, 2020. Disponível em: <<https://repositorio.ufpa.br/handle/2011/15500>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

NEMOTO, Tomoko; BEGLAR, David. Developing Likert-scale questionnaires. **JALT2013 Conference Proceedings**, Tokyo, 2014. Disponível em: <https://jalt-publications.org/sites/default/files/pdf-article/jalt2013_001.pdf>. Acesso em: 14 dez. 2023.

OLIVEIRA, Márcio de; MAIO, Eliane Rose. “Você tentou fechar as pernas?” – A cultura machista impregnada nas práticas sociais. **POLÊMICA**, v.16, n. 3, p. 1-18, 2016. Disponível em: <<https://www.e-publicacoes.uerj.br/index.php/polemica/article/view/25199>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

PEREIRA, Graziela Raupp; BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Direito fundamental à educação, diversidade e homofobia na escola: desafios à construção de um ambiente de aprendizado livre, plural e democrático. **Educar em Revista**, n. 39, p. 51-71, 2011. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/er/a/CQBDVRPkvjNj4rhR4rxR6hz/?lang=pt#>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

PINHEIRO, Bárbara Carine Soares. **A história preta das coisas**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2021.

REZNIK, Gabriela; MASSARANI, Luisa. Mapeamento e importância de projetos para equidade de gênero na educação em STEM. **Cadernos de Pesquisa**, v. 52, p. e09179, 2022. Disponível em: <<https://www.scielo.br/j/cp/a/5Lrds8ScpY44ckQy4M8MchB/#>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

RIBEIRO, Matheus Marques; MARCONDES, Maria Eunice Ribeiro. Preocupações e Interesses de estudantes em relação a temas socio-científicos. **Indagatio Didactica**, v. 12, n. 4, p. 421-435, 2020. Disponível em: <<https://proa.ua.pt/index.php/id/article/view/21811>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

SANTOS, Jean Jesus; CERQUEIRA-SANTOS, Elder. Homofobia e Escola: Uma Revisão Sistematizada da Literatura. **Revista Subjetividades**, v. 20, n. Especial 1, p. 2020. Disponível em: <<https://ojs.unifor.br/rmes/article/view/e8734>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

SCHIEBINGER, Londa. **O Feminismo mudou a ciência?** Bauru: EDUSC, 2001.

SILVA, Anna Carolina Barbosa; GIESEL, Cláudia Mendes. Uma análise crítica da representação da mulher negra e da pluriculturalidade em um livro didático para o ensino médio. **Revista Uniletras**, v.41, n. 1, p. 72-87, 2019. Disponível em: <<https://revistas.uepg.br/index.php/uniletras/article/view/14848>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

SILVA, Edineusa Cristina. **Racismo e sexismo na representação de mulheres negras no livro didático de língua portuguesa para o ensino médio**. 2002. 84 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Mato Grosso, Rondonópolis, MT, 2022. Disponível em: <<https://ufr.edu.br/ppgedu/wp-content/uploads/2022/11/EDINEUSA-CRISTINA.pdf>>. Acesso em: 14 dez. 2022.

SILVA, Maví Consuelo; MENDES, Olenir Maria. As marcas do machismo no cotidiano escolar. **Caderno Espaço Feminino**, v. 28, n. 1, p. 90-99, 2015. Disponível em: <<https://seer.ufu.br/index.php/nequem/article/view/31723>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

SILVA, Nilcimara Camila Rodrigues da; MIRANDA, Maria Geralda de. A violência contra mulheres no Brasil: um referencial teórico. In: ALMEIDA, Flávio Aparecido de. **Políticas públicas, educação e diversidade: uma compreensão científica do real** – Volume 3. Guarujá, SP: Editora Científica, 2021. Disponível em:

<<https://downloads.editoracientifica.com.br/articles/211106850.pdf>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

SOUSA JÚNIOR, Arnóbio Rodrigues de; PAIVA, Antonio Clébio Duarte. Por que falar de racismo: considerações a partir da realidade da escola pública. **Boletim Alfenense de Geografia**, v. 3, n. 6, p. 3-13, 2023. Disponível em: <<https://publicacoes.unifal-mg.edu.br/revistas/index.php/boletimalfenensedegeografia/article/view/2193>>. Acesso em: 14 dez. 2023.

SOTERO, Edilza Correia. Transformações no acesso ao ensino superior brasileiro: algumas implicações para os diferentes grupos de cor e sexo. *In*: MARCONDES, Mariana Mazzzini *et al.* (Orgs.). **Dossiê Mulheres Negras: Retrato das condições de vida das mulheres negras no Brasil**. Brasília: IPEA, 2013. Disponível em: <https://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/3039/1/Livro-Dossi%C3%AA_mulheres_negras-retrato_das_condi%C3%A7%C3%B5es_de_vida_das_mulheres_negras_no_Brasil>. Acesso em: 14 dez. 2023.

VICHESSI, Beatriz. Vamos combater o preconceito. **Nova Escola**, 25/10/2018. Disponível em: <<https://novaescola.org.br/conteudo/12926/somosdiferentessomosiguais>>. Acesso em: 14 dez. 2023.